

KUTUBXONADA BIBLIOGRAFIK KO'RSATKICHLAR

Abdujalilova Durдона Alisher qizi

TDYU ARM Bibliograf

Xalikova Muxabbat Akbar qizi

TDYU ARM yetakchi mutaxassis

Sharipova Shamsiya Jahongir qizi

TDYU ARM yetakchi mutaxassis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15584017>

Annotatsiya: Mazkur materialda bibliografik ko'rsatkichlarning turlari, ularning mazmuni, ahamiyati hamda tuzilish bosqichlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Bibliografik ko'rsatkichlar – zamonaviy kutubxonachilikning muhim vositasi bo'lib, foydalanuvchilarga kerakli ma'lumotni tizimli tarzda topishda yordam beradi. Maqolada mavzuli, shaxsiy, hududiy va tavsiyaviy ko'rsatkichlar hamda ularning kutubxona faoliyatidagi o'rni yoritilgan. Bu ma'lumotlar kutubxona xodimlari va foydalanuvchilarga bibliografik axborot bilan ishlashda amaliy yordam beradi.

Annotation: This material provides detailed information about the types, structure, and importance of bibliographic indexes. Bibliographic indexes are essential tools in modern librarianship, helping users efficiently locate the information they need. The article highlights thematic, personal, regional, and recommended indexes, as well as their role in library services. This resource serves as a practical guide for both library staff and users in working with bibliographic information.

Kalit so'zlar: Bibliografik ko'rsatkich, kutubxona, axborot xizmati, mavzuli ko'rsatkich, shaxsiy ko'rsatkich, hududiy ko'rsatkich, tavsiyaviy ko'rsatkich, bibliografiya, kutubxonachilik, foydalanuvchi, ma'lumot izlash, axborot manbasi, bibliografik yozuv.

Keywords: Bibliographic index, library, information service, subject index, personal index, regional index, recommended index, bibliography, librarianship, user, information search, information source, bibliographic entry.

Kutubxonalar – jamiyatning bilim va madaniyat markazi bo'lib, foydalanuvchilarning axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy kutubxona faoliyatining eng asosiy yo'nalishlaridan biri bu – axborot-bibliografik xizmat ko'rsatishdir. Mazkur xizmat doirasida foydalanuvchilarga turli mavzular, mualliflar yoki hujjatlar bo'yicha kerakli ma'lumotlarni topishda yaqindan yordam beriladi. Bu jarayon bibliografik manbalar, ayniqsa, bibliografik ko'rsatkichlar orqali amalga oshiriladi.

Bibliografik ko'rsatkichlar – bu muayyan mavzular yoki shaxslar bo'yicha adabiyotlar ro'yxatini tizimli tarzda jamlagan axborot manbai hisoblanadi. Ular foydalanuvchilarga kerakli hujjatni izlab topish, tanlash va undan foydalanishda aniq yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ayniqsa, ilmiy-tadqiqot bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar, talabalar, izlanuvchilar uchun bibliografik ko'rsatkichlar – qimmatli yordamchi vosita hisoblanadi.

Shuningdek, kutubxonada xizmat ko'rsatish sifati, axborotga tezkor kirish imkoniyatlari, zamonaviy bibliografik texnologiyalardan foydalanish kabi jihatlar ham aynan bibliografik ko'rsatkichlar orqali yuqori darajada ta'minlanadi. Shu boisdan, ularni yaratish va doimiy yangilab borish har qanday kutubxonaning ustuvor vazifalaridan biridir.

Bibliografik ko'rsatkichlarning turlari.

Bibliografik ko'rsatkichlar bir necha turlarga bo'linadi va har biri ma'lum bir maqsadga xizmat qiladi. **Mavzuli ko'rsatkichlar** muayyan mavzuga oid adabiyotlarni qamrab oladi. **Shaxsiy (biobibliografik) ko'rsatkichlar** mashhur shaxslarning hayoti va ijodi haqidagi manbalarni jamlaydi. **Hududiy ko'rsatkichlar** ma'lum bir hudud yoki mintaqaga oid adabiyotlarni o'z ichiga oladi. **Tavsiyaviy ko'rsatkichlar** esa o'quvchilarga tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxatini beradi. Bundan tashqari, umumiy, tanlovli va tematik ko'rsatkichlar ham mavjud. Har bir turdagi ko'rsatkich foydalanuvchining axborot izlash ehtiyojiga mos ravishda tuziladi. Quyida Bibliografik ko'rsatkichlar turlarini kengroq yoritib o'tamiz.

Mavzuli bibliografik ko'rsatkichlar – bu muayyan mavzu bo'yicha to'plangan adabiyotlar ro'yxatini o'z ichiga olgan bibliografik manbadir. Ular foydalanuvchilarga kerakli mavzudagi ilmiy, o'quv yoki ommabop adabiyotlarni izlashda yengillik yaratadi. Mavzuli ko'rsatkichlar asosan tarix, adabiyot, fan, texnika, iqtisodiyot kabi sohalarga oid bo'lishi mumkin. Ular mavzular bo'yicha alfavit yoki tizimli tartibda joylashtiriladi. Ko'rsatkichlar kitobxonlarga aniq bir yo'nalishda chuqur o'rganish, tadqiqot olib borish yoki mutolaa qilish imkonini beradi. Bu turdagi ko'rsatkichlar ilmiy izlanishlar uchun juda foydalidir.

Shaxsiy (biobibliografik) ko'rsatkichlar — bu mashhur shaxslar, asosan olimlar, yozuvchilar, san'atkorlar, davlat arboblari hayoti va ijodiga oid adabiyotlarni o'z ichiga olgan bibliografik manbadir. Ushbu ko'rsatkichlarda shaxsning tarjimai holi, uning asarlari, u haqida yozilgan maqolalar, tanqidiy fikrlar, intervyular va boshqa materiallar tartiblangan holda beriladi. Biobibliografik ko'rsatkichlar muayyan shaxs faoliyatini chuqur o'rganish, ilmiy-

tadqiqot ishlari olib borish va ma'lumot to'plash uchun muhim vosita sanaladi. Ular yodga olish tadbirlari, yubileylar munosabati bilan ham nashr etiladi.

Hududiy (regional) bibliografik ko'rsatkichlar – bu muayyan geografik hududga oid adabiyotlar, maqolalar, risolalar va boshqa manbalarni jamlagan bibliografik ko'rsatkichlardir. Ular viloyat, shahar, tuman yoki qishloq haqida yaratilgan asarlar, shu hududda yashagan mashhur shaxslar, tarixiy voqealar yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlarni yorituvchi materiallarni o'z ichiga oladi. Hududiy ko'rsatkichlar orqali mahalliy ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, o'lkashunoslikni rivojlantirish va tarixiy-madaniy merosni o'rganish osonlashadi. Bu turdagi ko'rsatkichlar kutubxonalarning axborot bazasini boyitadi va foydalanuvchilar uchun qimmatli manba hisoblanadi.

Tavsiyaviy bibliografik ko'rsatkichlar – bu o'quvchilar, talabalar, kitobxonlar yoki keng jamoatchilik uchun ma'lum mavzu yoki yo'nalish bo'yicha tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat ko'rsatkichlardir. Ular odatda yosh toifasi, kasb yoki qiziqishlarga mos ravishda tuziladi. Tavsiyaviy ko'rsatkichlar mutolaa madaniyatini shakllantirish, ma'naviy-ma'rifiy tarbiyani rivojlantirish va mustaqil ta'lim olishda muhim vosita hisoblanadi. Bu ko'rsatkichlarda adabiyotlar qisqacha tavsif bilan birga beriladi, bu esa foydalanuvchiga tanlov qilishda yordam beradi. Ular o'quv yurtlari, kutubxonalar va o'quv dasturlari uchun ayni muddaodir.

Ushbu sanab o'tilgan, barcha turdagi bibliografik ko'rsatkichlar Axborot-resurs markazi xodimlari tomonidan talabalar va boshqa foydalanuvchilar uchun tayyorlanadi. Har bir ko'rsatkich aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, ilmiy izlanishlar, mustaqil ta'lim va mutolaa jarayonida foydali manba sifatida xizmat qiladi. Foydalanuvchilar ko'rsatkichlarni Axborot-resurs markazining fondidan olib, foydalanishlari mumkin. Ularni bosma yoki elektron shaklda markazdan so'rab olishingiz, shuningdek, kutubxonachilar yordamida kerakli ma'lumotlarni tez va oson topishingiz mumkin.

Bibliografik ko'rsatkichlarni ishlab chiqish bosqichlari.

Bibliografik ko'rsatkichlarni sifatli va foydalanuvchiga qulay tarzda tuzish uchun ma'lum tartib va bosqichlarga amal qilish zarur. Har bir bosqich muhim ahamiyatga ega bo'lib, yakuniy mahsulotning mazmuni va samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Quyida bibliografik ko'rsatkichlarni ishlab chiqishning asosiy bosqichlari yoritiladi:

1. **Mavzuni aniqlash va chegaralash:** Eng avvalo, ko'rsatkichning mavzusi va maqsadi belgilanadi. Bu bosqichda ko'rsatkich kim uchun, qanday

maqsadda va qanday mavzuda tuzilayotgani aniqlashtiriladi. Mavzuni aniq belgilash keyingi jarayonlarni to'g'ri yo'lga qo'yishda muhim rol o'ynaydi.

2. **Manbalarni tanlash va tahlil qilish:** Mavzuga oid adabiyotlar va boshqa axborot manbalari kutubxona fondi, elektron bazalar yoki boshqa resurslardan tanlanadi. Tanlangan manbalar tahlil qilinib, ularning ahamiyati va dolzarbligi baholanadi.

3. **Bibliografik yozuvlar tuzish:** Har bir tanlangan hujjat uchun bibliografik tavsif tuziladi. Bu tavsif muallif, sarlavha, nashr joyi, yili, sahifalar soni va boshqa zarur elementlarni o'z ichiga oladi. Bibliografik yozuvlar davlat standarti asosida tuziladi.

4. **Yozuvlarni tizimlashtirish va tartibga solish:** Bibliografik yozuvlar mavzuli, alfavit, xronologik yoki boshqa tartibda joylashtiriladi. Bu tartib foydalanuvchiga kerakli ma'lumotni tez va oson topishga yordam beradi.

5. **Muharrirlik va tahrir bosqichi:** Matn va bibliografik yozuvlar tahrir qilinadi, xatoliklar tuzatiladi, uslub bir xilligi ta'minlanadi. Zarur bo'lsa, kirish so'zi, izohlar yoki ko'rsatmalar qo'shiladi.

6. **Ko'rsatkichni nashrga tayyorlash:** Yakuniy ko'rsatkich bosma yoki elektron shaklda tayyorlanadi. Foydalanuvchilar uchun qulay formatda taqdim etiladi.

Ushbu bosqichlarning har biri bibliografik ko'rsatkich sifatini belgilovchi muhim omillardandir.

Bibliografik ko'rsatkichlarning ahamiyati.

Bibliografik ko'rsatkichlar - bu axborot izlash, tanlash va undan foydalanishda muhim vosita hisoblanadi. Ular foydalanuvchining ilmiy, o'quv va ma'rifiy ehtiyojlarini tezkor va aniq qondirishga xizmat qiladi. Mazkur ko'rsatkichlar yordamida foydalanuvchi o'zini qiziqtirgan mavzu, muallif yoki sohaga oid adabiyotlarni osonlik bilan topishi mumkin. Ayniqsa, ilmiy-tadqiqot bilan shug'ullanuvchi talaba, o'qituvchi yoki olimlar uchun bibliografik ko'rsatkichlar katta ahamiyat kasb etadi.

Ko'rsatkichlar zamonaviy kutubxona faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, ularning yordamida kutubxona fondi haqida umumiy tasavvurga ega bo'lish, ma'lumotlar bazasini tahlil qilish va uni samarali ishlatish imkoniyati yuzaga keladi. Shuningdek, ularni yaratish va tarqatish orqali kutubxonalar foydalanuvchilarga aniq, tizimli va yo'naltirilgan axborot xizmatini taklif etadi.

Bibliografik ko'rsatkichlar kitobxonlar uchun vaqtni tejaydi, axborotni izlash jarayonini soddalashtiradi va kerakli manbaga tez yetaklaydi. Ular o'quv

dasturlarini to'ldirish, mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash hamda mutolaa madaniyatini shakllantirishda muhim vosita sanaladi.

Xulosa.

Bibliografik ko'rsatkichlar – bu zamonaviy kutubxonachilikning ajralmas qismi bo'lib, ular foydalanuvchilarga bilim olamiga yo'l ko'rsatuvchi muhim vosita sanaladi. Ularni to'g'ri tuzish, muntazam yangilab borish va foydalanuvchilarga qulay shaklda taqdim etish – kutubxona faoliyatining sifat ko'rsatkichidir. Har bir ko'rsatkich foydalanuvchining axborot izlashdagi ehtiyojini oson va tez qondirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, ilmiy izlanishlar olib borayotganlar, talabalar, tadqiqotchilar uchun bibliografik ko'rsatkichlar bilimga eltuvchi yo'l boshchi vazifasini bajaradi. Ularning samarali tuzilishi kutubxonaning xizmat darajasini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жадько Н.В. Проектное развитие библиотек. М.: Елена, 2000. – 96с.
2. Жижимов О.Л., Мазов Н.А., Болванов А.Ю. Опыт построения распределенной информационной системы на базе протокола Z39.50 // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Материалы 6-й Международной конференции "Крым-99" (Судак, Автономная Республика Крым, Украина, 6-14 июня 1999 г.). - Симферополь: Издательство "Таврида", 1999. - С. 249-253.
3. Ершова Т.В., Хохлов Ю.Е. Межведомственная программа "Российские электронные библиотеки": подходы и перспективы // Информационное общество. - 1999. - N. 3. - С. 21-27.
4. M. Rakhmatullaev. Advanced Information Library Infrastructure: As an Important Social Tool for the Prevention of Crisis Situations in Central Asia В журнале Library Hi Tech News. Vol. 19. N 9 , 2002. MCB University Press. England. 12-14 p.p. <http://www.mcb.co.uk/liblink/nethome.htm>
5. Н.Андреева, М.Рахматуллаев. «Библиотечное образование и современные информационные технологии. В Профессиональном журнале «Библиография». М.: Российская книжная палата, Бук Чемберлен Интернэшнл, N4, 2000 г.,129-131 стр.
6. "Central Asia-99": Results and Perspectives В журнале Library Hi Tech News. N4,2000. MCB University Press. England. 6-10 p.p. <http://www.mcb.co.uk/liblink/nethome.htm>.

